

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 324 sahifa,
13-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Alohida ehtiyojga muhtoj bolalarga matematika darslarida integratsion yondashuvni amalga oshirish	10
Mamadjanova Ma'muraxon Kadirjanovna	
O'quvchilarda raqamli madaniyatni shakllantirishning nazariy asoslari.....	13
Boltayeva Go'zal Komilovna	
Inkluziv ta'lim sharoitida o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini aniqlash metodologiyasi	21
D. Sh. Jo'rayeva, J. A. Jovliyev	
Bolalarda leksik-grammatik nutq kamchiliklarini bartaraf etishda kontekstli texnologiyalardan foydalanish	25
Abdullayeva Yoqutjon Qalandar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	30
Abduvaliyeva Sabina Kurbonali qizi	
O'g'il bolalarni oilaviy munosabatlarga tayyorlashning pedagogik-psixologik asoslari.....	35
Aripov Shokirjon Olimovich, Raxmatillayeva Sug'diyona Muhammadjon qizi	
Pedagogik intuitsiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan zamonaviy metodikalar	39
Axmedov Jaloliddin Oribovich	
The Impact of AI-Generated English Learning Materials Based on Uzbek Rural Life on the Learning Motivation of Rural Students.....	42
Baxramova Malika Muzaffarovna	
Raqamli kutubxonalarda sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish texnologiyalari va imkoniyatlari	47
Choriyeva Zarina Anvarbek qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida orfografik savodxonlikni shakllantirishning nazariy-pedagogik asoslari ...	50
D. Teshaboyev, M. Sotvoldiyeva	
Oliy ta'limda tblt metodik modeli asosida baholash tizimini takomillashtirish	53
Djurayeva Nargiza Kudratillayevna	
Yangi O'zbekiston ta'lim tizimida pedagogik etikaning rivojida xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Dushayeva Nazokat Sharofiddinovna	
Uilyam Shekspir tragediyalarining o'zbek adabiyotidagi o'rni.....	62
Ergasheva Mehriyona	
Qizlarning oilaviy kompetensiyasi uchun ijodiy pedagogika: Koreya dizayn ta'limi modelini O'zbekiston kontekstiga moslash.....	65
G'ayratova Mohidil Zafar qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida va darsdan tashqari mashg'ulotlarda umumrivojlantiruvchi mashqlardan foydalanish metodikasi	69
Maksetova Nurjamal Kuatovna	
Integrativ ta'lim muhitida bo'lajak surdopedagoglarning metodik kompetensiyalarini shakllantirish	72
Malikova Xurshida Ikramovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarda ko'p uchraydigan tovush talaffuzi kamchiliklari va ularni bartaraf etishda lopedik usullar.....	75
Moxirabonu G'aniyeva Adxam qizi	
Talabalarga an'anaviy xonandalik ijrochiligini o'rgatishning pedagogik yondashuvlari.....	78
Muxammadova Ozoda Muzrabovna	
Hayotiy sifat tushunchasini psixologik mazmuni.....	82
N. G. Pulatova	
Inklyuziv ta'lim sharoitida alohida ehtiyojlarga ega o'quvchilarni qo'llab-quvvatlashning kompleks yondashuvlari	85
Nazarova Dildora Asatovna, Abdurashidova Feruza Qaxramonovna	
Inklyuziv ta'lim tizimida o'qituvchining ko'p qirrali pedagogik faoliyati va uning nazariy asoslari	89
Nazarova Dildora Asatovna, Axmedova Aziza Temurovna	

Xo'ja ahmad Yassaviy e'tiqod tarbiyasi haqida.....	93
<i>Norova Sevara Uyg'un qizi</i>	
Matritsa va uning determinanti mavzusini o'qitish orqali bo'lajak iqtisodchilarning analitik tafakkurini rivojlantirish texnologiyalari.....	97
<i>Nuriddinov Jalolxon Tursunboy o'g'li, Otaboyev Muxsinjon Muqimjonovich</i>	
Odam anatomiyasi darslarida interfaol va multimedia vositalaridan foydalanish yo'llari.....	104
<i>Nurmatov Norqobil Jo'rayevich, Qo'chqorova Moxira Dilmurod qizi, Boxodirova Nilufar Ikrom qizi</i>	
AQSh ta'lim tizimining o'ziga xos jihatlari va bugungi kundagi rivojlanishi.....	110
<i>Orishev Jamshid Bahodirovich</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida nutqiy kompetensiyalarini shakllantirishda xorijiy ta'limi tajribalari.....	116
<i>Pardayeva Gulbahor Jalg'ashovna</i>	
Kreativ ta'lim texnologiyalarining pedagogik mohiyati.....	119
<i>Sariboyev Nurali Abdunazarovich</i>	
Shaxsga yo'naltirilgan ta'limning zamonaviy pedagogik tizimdagi o'rni.....	122
<i>Siddiqov Azamat Muhammadjon o'g'li</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida 4K ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi.....	126
<i>Sobirova Sarvinoz Quvondiqovna</i>	
Criteria of Scientific Activity Implementation of Physical Culture Education Students.....	133
<i>Sapayev Ruzmat Radjapovich</i>	
O'smir yoshdagi o'quvchilarning ma'naviy ehtiyojlarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	136
<i>Tilovova Qizlarxon Ishpulat qizi</i>	
PIRLS tadqiqotida so'rovnomalarning qamrov doirasida maktab muhiti.....	141
<i>To'qliyeva Matluba Boqiyevna</i>	
Onlayn til o'rganish platformalarining esl o'quvchilarining og'zaki nutq ishonchi (speaking confidence) ga ta'siri.....	146
<i>Tojiboyeva Shohistaxon, Omonova Nargiza</i>	
Katta maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirishda kommunikativ o'yinlarning ahamiyati.....	151
<i>Toshpo'latova Sevinch O'ral qizi</i>	
Maktab o'quvchilarining jismoniy sifatlarini tarbiyalashning samarali uslublari.....	155
<i>Turdiyev Azam Xasanovich</i>	
O'quvchilarda tayanch kompetensiyalarni rivojlantirishda xalqaro baholash tizimini tatbiq etish imkoniyatlari.....	158
<i>Turobov Mamarajab Sodiq o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'limda ijodiy va mantiqiy fikrlashni rivojlantirish.....	163
<i>Umirzoqova Surayyo Xudoyberdiyevna</i>	
Talabalarda perspektiv tasvir bajarishga oid ko'nikmani shakllantirishda CAD dasturlaridan amaliy foydalanish imkoniyatlari.....	165
<i>Valiyev A'zamjon Nematovich, Toxirov Sardorbek Muzaffar o'g'li</i>	
Duduqlanishni bartaraf etishda qo'llaniladigan usullar va vositalar.....	173
<i>Xasanova Barnoxon Abdusattor qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarning yozma nutqini rivojlantirish usullari.....	176
<i>Xudoyberdiyeva Dildora Nazarjon qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Duduqlanishga ega bolalar nutqini rivojlantirishda kompleks korreksion ishlar tizimi.....	179
<i>Xusanova Nozimaxon Zuxriddin qizi</i>	
Sirdaryo viloyatida tabiat va mehnat jarayonlarining tasviriy san'at orqali estetik va ekologik ifodasi.....	182
<i>Yorlaqova Malika Ahmad qizi</i>	
The Relevance of Artificial Intelligence in Teaching the English Language.....	186
<i>Yusupova Gulnoza Mirzoyevna</i>	
Umumta'lim maktabida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kuzatiladigan nutq xususiyatlari.....	189
<i>Zairova Nigora</i>	

Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari	193
<i>Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna</i>	
Педагогические технологии совершенствования физических качеств как основы здорового образа жизни	197
<i>Журабаев Абдукарим Маматкулович</i>	
Формирование духовно-нравственной компетентности будущих учителей как педагогическая проблема	200
<i>Зокиржонova Ф. Р., Рихситиллаева Д. Р., Меликузиева Ш. А.</i>	
Межкультурный диалог как инструмент воспитания гармоничной личности в школе	203
<i>Махмудхожаев Ориф Бахтиёрвич</i>	
Talaba yoshlarining ma'naviy madaniyatini rivojlantirishda zamonaviy yondashuvlar	205
<i>Xojametov Ajiniyaz Andriyanovich</i>	
Методика формирования познавательных интересов у младших школьников в процессе выполнения творческих заданий на уроках русского языка	207
<i>Юлдашева Тахмина Бону Гайратовна</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari asosida ingliz tili darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarini tinglab tushunishga o'rgatish usullari	210
<i>Abdurasulova Guljaxon Nabijon qizi</i>	
Fan va tabiatshunosligi asoslari mashg'ulotlarida tajribalar orqali bolalarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	215
<i>Abdusamatova Nargiza Jamolidinovna, Xudayberganova Muqaddam Abdurashitovna</i>	
Bakteriofaglar tuzilishi va turlari (T-faglar) va ularning mikrobiekotizimdagi o'rni mavzusini o'qitish metodikasi	222
<i>Abdunazarova Zulayxo Sharifqulovna, Xo'janazarov O'ktam Eshtemirovich, Samikova Sevinch Toshtemir qizi</i>	
Bulung'ur doston ijrochiligining musiqiy xususiyatlari va ularni ta'lim jarayonida o'rgatishning pedagogik asoslari	227
<i>Babajanov Baxodir Allaberganovich</i>	
Activation of Students' Learning Activities Using Didactic Games	230
<i>Daminova Munajat Abduvoxobovna</i>	
Bolalar ensiklopediyasi vositasida tarbiyalanuvchilarning atrof-olam haqidagi tasavvurlarini shakllantirishning metodik shart-sharoitlari	234
<i>Davlatova Guljaxon Kamoliddin qizi</i>	
Innovatsion yondashuv asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasini takomillashtirish	241
<i>Esanova Ro'shana Qurbonazarovna</i>	
Kreativ tafakkurning texnik muammolarni samarali hal qilishdagi o'rni va ahamiyati	248
<i>Imanov Baxtiyor Berdiyevich</i>	
Adabiyot va teatr san'ati vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarda ijobiy xulq-motivlarni shakllantirishda faollik markazlarining didaktik imkoniyatlari	253
<i>Inomova Dilnavoz Muzafar qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalari pedagog xodimlari mehnatini huquqiy tartibga solishning xususiyatlari	258
<i>Matekeyeva Bibinaz Mirjan qizi</i>	
Badiiy-estetik qadriyatlar va ularning o'ziga xosliklari	264
<i>Ostonova Gulrux Shuxrat qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga sharq allomalarining kitobxonlikka munosabatini tarixiy yondashuv asosida o'rgatishning ijtimoiy-tarixiy, zamonaviy va pedagogik xususiyatlari	268
<i>Parpiyayeva Zulayho Rahimjon qizi</i>	
Al-Xorazmiyning ilmiy merosi vositasida talabalarda analitik tafakkurni rivojlantirishning metodologik asoslari	272
<i>Qaxxorova Shaxnoza Abduvasit qizi</i>	
Musiqiy-badiiy did tarbiyasining ilmiy nazariy asoslari	276
<i>Rayimova Gavhar Karim qizi</i>	

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-muloqot kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol metodlardan foydalanish.....	279
<i>To'laboyeva Iqbolxon Olimjanovna</i>	
Malakaviy amaliyot orqali bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetentligini rivojlantiruvchi texnologiyalari....	282
<i>Tohirjonova Hulkaroy Baxodir qizi</i>	
Bolalar musiqa va san'at maktabi o'quvchilariga chang cholg'usida Shashmaqom kuylarini o'rgatishning pedagogik yondashuvlari.....	288
<i>Toshpo'lotova Zulxumor Davlatboy qizi</i>	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirishning xususiyatlari	292
<i>Usmonov Sh. F.</i>	
The Formation of Human Capital In Education: A Pedagogical and Economic Analysis	297
<i>Uzoqova Shohida Mirzamurod qizi</i>	
“Птицы во рту” Саманты Швевлин: каннибализм нежности и зооморфный код магического реализма	302
<i>Каримов Зиёахмад Алишер угли</i>	
Формирование профессиональных качеств будущих учителей через активизацию учебной деятельности студентов с использованием дидактических игр в педагогических вузах.....	307
<i>Расулова Исмигуль, Якубова Зухра</i>	
Bolalar adabiyotini rivojlantirishda innovatsion yondashuv	311
<i>Mirzayeva Nigora Bozorovna</i>	
Issues of Developing Communicative Competence in Future Teachers from the Point of View of an Andragogical Approach.....	314
<i>Nishanova Mastura Khafizovna</i>	
Raqamli va innovatsion ta'lim texnologiyalari vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida adabiy kompetensiyalarni rivojlantirish modeli.....	317
<i>Islomova Xafiza Azamatovna</i>	

“ПТИЦЫ ВО РТУ” САМАНТЫ ШВЕБЛИН: КАННИБАЛИЗМ НЕЖНОСТИ И ЗООМОРФНЫЙ КОД МАГИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА

Каримов Зиёахмад Алишер угли

преподаватель кафедры русского языка и литературы
Джизакского государственного педагогического университета
имени А.Кадыри

ORCID:0000-0001-9731-8370

Аннотация: В статье представлен комплексный анализ рассказа Саманты Швеблин “Птицы во рту” (исп. “Pájaros en la boca”) сквозь призму поэтики магического реализма. Научная новизна исследования обусловлена отсутствием в отечественном литературоведении работ, рассматривающих данное произведение как репрезентативный текст “нового” латиноамериканского магического реализма, отходящего от канонов прозы периода Латиноамериканского бума и тяготеющего к эстетике “тихого ужаса”.

Ключевые слова: Саманта Швеблин, магический реализм, аргентинская литература, зооморфный код, символика птицы, телесность, инаковость, постмодернизм.

Annotatsiya: Mazkur maqolada argentinalik yozuvchi Samanta Shveblinning “Og'zidagi qushlar” (isp. “Pájaros en la boca”) hikoyasi magik realizm poetikasi nuqtayi nazaridan kompleks tahlil qilinadi. Tadqiqotning ilmiy yangiligi ushbu asarni “yangi” Lotin Amerikasi magik realizmi namunasi sifatida ko'rib chiquvchi ishlarning milliy adabiyotshunoslikda yetarli darajada o'rganilmaganligi bilan izohlanadi. Mazkur yo'nalish Lotin Amerikasi bumi davri an'anaviy nasridan chekinib, “sokin dahshat” estetikasiga yaqinlashadi.

Kalit so'zlar: Samanta Shveblin, magik realizm, Argentina adabiyoti, zoomorf kod, qush ramziyati, tanaviylik, boshqachalik, postmodernizm.

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the short story “Pájaros en la boca” (“Birds in the Mouth”) by Samanta Schweblin through the lens of magical realism poetics. The novelty of the study lies in the lack of scholarly works in national literary studies that interpret this text as a representative example of the “new” Latin American magical realism, which departs from the conventions of Latin American Boom prose and gravitates toward the aesthetics of “quiet horror.”

Key words: Samanta Schweblin, magical realism, Argentine literature, zoomorphic code, bird symbolism, corporeality, otherness, postmodernism.

ВВЕДЕНИЕ

Творчество аргентинской писательницы Саманты Швеблин (р. 1978) занимает заметное место в современной латиноамериканской прозе, отличаясь своеобразием художественного мышления и оригинальностью поэтики. Несмотря на сравнительно небольшой объём опубликованных произведений, её тексты привлекли значительное внимание литературной критики ^[1]. По наблюдению исследователей, в частности Бранко Анджича, автору удалось в пределах жанра короткого рассказа приблизиться к модели “совершенной книги”, где каждая деталь подчинена общей художественной логике ^[1].

Особую известность Швеблин принес сборник рассказов “Pájaros en la boca” (“Птицы во рту”), удостоенный престижной премии “Casa de las Américas”. Этот текст закрепил за писательницей статус одного из наиболее самобытных представителей современной испаноязычной литературы, работающих в жанре малой прозы.

Заглавный рассказ сборника допускает двоякое прочтение. На уровне фабулы он может быть интерпретирован как психологически достоверная история, посвящённая проблеме распада семьи, отчуждения между родителями и детьми, а также попытке восстановить утраченный эмоциональный контакт между отцом и дочерью. Однако при более глубоком анализе обнаруживается, что повествовательная структура произведения выходит за рамки реалистической модели. В тексте проявляются устойчивые элементы, соотносимые с традицией магического реализма. Они нарушают границы обыденного восприятия и трансформируют изображаемую действительность, вводя в неё иррациональное начало,

которое не вызывает удивления у персонажей и тем самым становится органической частью художественного мира. Подобное сочетание повседневности и аномального создаёт особую напряжённость повествования и формирует специфическую эстетическую стратегию автора.

Цель настоящего исследования состоит в обосновании того, что рассказ “Птицы во рту” Саманты Швоблин следует рассматривать в рамках магического реализма особого типа, который можно определить как минималистский. В данном случае фантастический элемент предельно редуцирован и представлен единичным допущением, однако именно оно выполняет функцию смыслового ядра, инициируя глубокие психологические и экзистенциальные трансформации внутри художественного пространства текста. Реализация поставленной цели предполагает решение комплекса взаимосвязанных исследовательских задач:

1. Охарактеризовать специфику трансформации магического реализма в прозе Швоблин, выявив его отличия от классической латиноамериканской модели и определив место автора в современной литературной парадигме.
2. Провести анализ зооморфной образности рассказа, установив её связь с архетипическими структурами и культурно-символическими кодами.
3. Исследовать семантику телесных аномалий и трансформаций, интерпретируя их как проявление мотива “иного” внутри субъекта и как форму внутреннего расщепления идентичности.
4. Проследить динамику нарративной перспективы, сосредоточив внимание на фигуре отца как носителя рационально-нормативного взгляда и на постепенной деформации его восприятия.
5. Осмыслить финал произведения как особый тип магики-реалистического разрешения конфликта, в котором граница между реальным и иррациональным оказывается принципиально снятой.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Эмпирическую основу исследования составляет рассказ Саманты Швоблин “Птицы во рту”, рассмотренный в авторском переводе с испанского языка ^[5]. Обращение к оригинальному тексту позволяет более точно реконструировать семантические и стилистические особенности произведения, значимые для анализа его поэтики ^[9].

Теоретико-методологический фундамент работы формируют исследования, посвящённые проблематике магического реализма, в частности труды М. А. Можейко и Н. Н. Шабалиной, а также современные критические интерпретации творчества Швоблин, в которых осмысливается специфика её художественного метода и место в контексте латиноамериканской литературной традиции ^[10].

Методологическая стратегия исследования носит интегративный характер и основывается на сочетании нескольких взаимодополняющих подходов:

- сравнительно-типологический анализ, применяемый для выявления сходства и различий между моделью “минималистского” магического реализма Швоблин и его классическими формами, представленными в творчестве Х. Л. Борхеса, Х. Кортасара и Г. Гарсиа Маркеса;
- структурно-семиотический подход, позволяющий интерпретировать систему образов рассказа, прежде всего зооморфный код, и выявить его связь с архетипическими структурами символического мышления (в частности, с образом птицы);
- психоаналитическая интерпретация, направленная на раскрытие глубинных смыслов, связанных с телесностью, феноменом отчуждения и процессом принятия инаковости как внутреннего опыта субъекта;
- нарратологический анализ, обеспечивающий исследование трансформации повествовательной перспективы и динамики восприятия реальности главным героем.

Такое сочетание методов позволяет рассмотреть текст в многоуровневой перспективе, объединяющей структурный, символический и психологический аспекты художественного анализа.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведённый анализ художественной структуры рассказа позволяет выявить совокупность повторяющихся приёмов, формирующих его специфическую магики-реалистическую поэтику. Специфика “редуцированного” (минималистского) магического реализма. В отличие от авторов латиноамериканского “бума”, ориентированных на создание масштабных мифопоэтических моделей мира, проза Саманты

Швеблин демонстрирует принципиально иную стратегию художественного конструирования. Её тексты лишены развёрнутой космогонической перспективы и строятся на предельной экономии выразительных средств. Языковая организация повествования характеризуется сдержанностью, лаконизмом и стилистической нейтральностью, что сближает её с традицией минималистской прозы (в частности, с поэткой Р. Карвера). Однако именно на фоне этой нарочито “обеднённой” речевой ткани внедрение фантастического элемента приобретает особую выразительность. Возникает эффект повышенной достоверности, при котором иррациональное не разрушает реальность, а незаметно встраивается в неё, нарушая привычные границы восприятия ^[1; 3].

Принципиальное значение в структуре текста имеет введение единственного аномального допущения, которое выполняет функцию смыслового и композиционного центра. Данная деталь выступает своеобразной точкой бифуркации, изменяющей направление развития повествования и иницирующей внутренние трансформации персонажей ^[6].

Существенную роль играет также асимметрия распределения знания между участниками коммуникации. Читатель, ориентируясь на заглавие произведения, заранее допускает присутствие иррационального элемента и оказывается подготовленным к его восприятию. В то же время герой – отец – сталкивается с этим феноменом внезапно, не располагая предварительными интерпретационными моделями. Подобное расхождение когнитивных позиций усиливает эффект психологического напряжения и придаёт происходящему характер травматического опыта. Таким образом, поэтика рассказа формируется на пересечении минималистской стилистики и точно введённого фантастического допущения, что позволяет говорить о специфической модификации магического реализма, основанной не на избыточности, а на предельной концентрации художественных средств ^[3].

Зооморфный код: архетип и его деконструкция. Зооморфный код и семантика образа птицы. Центральный символ рассказа – образ птицы – отличается многослойностью и допускает различные уровни интерпретации, формируя сложную систему смысловых корреляций. В рамках архетипического прочтения данный образ соотносится с древними символическими моделями, в частности с алхимической традицией. Показательной в этом отношении является формула из “The Ripley Scroll”, где птица Гермеса выступает знаком самопоглощения и внутренней трансформации: “пожирая собственные крылья, она укрощает саму себя”. В контексте рассказа подобная символика получает своеобразное переосмысление ^[7].

Действие героини – поглощение птиц – может быть интерпретировано как инверсия классического алхимического процесса: вместо одухотворения материи происходит, напротив, её “утяжеление”, возвращение духовного начала в телесную, плотскую форму. Тем самым акт поедания приобретает значение своеобразной антитрансмутации, связанной с редукцией и десакрализацией ^[3]. Вместе с тем автор последовательно разрушает возможность исключительно возвышенного, мифопоэтического толкования образа. Символ намеренно “приземляется” и лишается ореола исключительности: речь идёт не о редких или сакральных существах, а о самых обыденных птицах – воробьях, которых доставляют в банальных бытовых контейнерах. Подобная деталь вводит в текст эффект контрастного снижения, характерный для поэтики Швеблин.

Особое значение приобретает эпизод с зоомагазином, где формально предлагается выбор между “экзотическими” и “домашними” видами ^[8]. Однако эта оппозиция оказывается мнимой: птицы, связанные с героиней, не вписываются ни в одну из предложенных категорий. Они ускользают от классификации и не поддаются одомашниванию, тем самым разрушая привычные системы разграничения “своего” и “чужого”, “контролируемого” и “дикого”. Таким образом, образ птицы функционирует как многозначный символ, в котором соединяются архетипическая глубина и намеренное семантическое “снижение”. Это сочетание позволяет автору одновременно активизировать культурную память и подорвать устойчивые интерпретационные модели, создавая эффект смысловой нестабильности.

Телесность, норма и стратегия “иного”. Образ Сары в рассказе встраивается на принципиальном смысловом противоречии, которое становится ключом к интерпретации телесной проблематики. Практика, с точки зрения обыденного сознания воспринимаемая как патологическая и разрушительная, не только не приводит к истощению героини, но, напротив, сопровождается очевидными признаками физического благополучия. Тело персонажа демонстрирует парадоксальную динамику: оно укрепляется, приобретает внешнюю привлекательность, маркируемую такими деталями, как блеск волос, румянец и общее ощущение жизненной энергии. Подобная инверсия привычных причинно-следственных связей приводит к переоценке категории нормы. “Чудовищное”, традиционно ассоциируемое с распадом и болезнью, здесь оказывается источником витальности. В результате границы между нормальным и патологическим размываются, а сама оппозиция теряет устойчивость, превращаясь в условную и контекстуально зависимую конструкцию.

Дополнительный смысловой слой формируется через описание телесной пластики героини. Неподвижность позы, сосредоточенность и направленность взгляда в одну точку создают ассоциации с медитативными практиками, характерными для восточных духовных традиций ^[4].

Однако данное сходство носит лишь формальный характер: внутреннее содержание сцены оказывается радикально иным. Состояние Сары не ведёт к гармонизации и просветлению в традиционном понимании, а, напротив, сопряжено с переживанием инаковости, выходящей за пределы привычного опыта. Взгляд героини приобретает особую семантическую нагрузку. Он может быть интерпретирован как свидетельство доступа к иной, недоступной окружающим реальности, что усиливает мотив “чужого” внутри “своего”. Таким образом, тело Сары становится пространством пересечения различных онтологических уровней, где физиологическое и иррациональное оказываются неразделимыми.

Нарративная эволюция отца. Повествование от первого лица фиксирует стадии принятия отцом необъяснимого явления:

1. Отрицание и соматическая реакция: рвота как отторжение увиденного ^[5].
2. Рационализация: попытка вписать событие в ряд других девиаций (сравнение с каннибализмом, наркотиками, ранней беременностью) ^[5].
3. Сегрегация: отселение дочери на второй этаж и передача ответственности бывшей жене.
4. Молчаливое соучастие: покупка птицы в зоомагазине. Этот жест знаменует окончательное принятие новой реальности, капитуляцию перед фактом ^[3].

Инверсия ценностей: этический императив. Динамика нарративной перспективы: от отторжения к принятию. Организация повествования от первого лица позволяет зафиксировать не только внешние события, но и внутреннюю эволюцию восприятия, переживаемую главным героем. Текст последовательно моделирует процесс столкновения субъекта с феноменом, выходящим за пределы рационально объяснимого, и демонстрирует поэтапную трансформацию его когнитивных установок. Начальная стадия характеризуется реакцией резкого отрицания, сопровождаемой телесным откликом. Физиологическая реакция – в частности, приступ рвоты – выступает не просто как проявление шока, но как форма соматического сопротивления увиденному, своеобразный механизм вытеснения и отказа признать происходящее.

Следующий этап связан с попыткой рационализации. Герой стремится встроить наблюдаемое явление в привычные категории отклоняющегося поведения, прибегая к сопоставлению с социально маркированными девиациями. Подобная стратегия свидетельствует о попытке сохранить целостность картины мира за счёт включения аномалии в уже существующие интерпретационные схемы. По мере нарастания внутреннего напряжения возникает тенденция к дистанцированию. Пространственное отделение дочери – её перемещение на верхний этаж – приобретает символическое значение, фиксируя стремление героя изолировать непонятное и потенциально угрожающее. Передача ответственности другому родителю усиливает эффект отчуждения и отражает попытку снять с себя необходимость непосредственного взаимодействия с аномалией. Завершающая стадия связана с переходом к молчаливому принятию. Ключевым жестом становится приобретение птицы, которое интерпретируется не как акт вынужденного участия, а как признание новой реальности. На этом этапе субъект отказывается от прежних стратегий сопротивления и рационализации, уступая факту существования “иного” внутри собственной жизненной ситуации.

Таким образом, нарративная перспектива организована как последовательность стадий – от телесного отторжения к внутренней капитуляции, – что позволяет выявить механизм адаптации сознания к радикально нарушенной норме. Проведённый анализ позволяет констатировать, что художественная стратегия Саманты Швоблин не сводится к воспроизведению канонических моделей магического реализма, сложившихся в рамках латиноамериканской традиции. Напротив, автор осуществляет их принципиальную трансформацию, смещая акцент с коллективно-мифологического основания на индивидуально-психологическое измерение. Если в прозе Габриэля Гарсиа Маркеса или Мигеля Анхеля Астуриаса иррациональное укоренено в фольклорно-архетипическом сознании, то у Швоблин оно возникает как проекция внутреннего кризиса, порождённого травмой и нарушением межличностных связей.

Ключевым смыслообразующим элементом рассказа становится мотив “иного” внутри “своего”, реализованный через фигуру дочери. Инаковость здесь не просто маркирует отклонение от нормы, но приобретает статус этической категории, требующей выбора. Герой оказывается перед необходимостью определить собственную позицию: либо восстановить нормативный порядок посредством насильственного вмешательства, либо признать автономию “другого”, сохранив дистанцию. Развитие повествования демонстрирует постепенный отказ от стратегии подавления в пользу принятия, которое, однако,

не предполагает полного понимания или ассимиляции. Финальная сцена приобретает символическое значение: положение героя на границе пространства (лестница) фиксирует его промежуточный статус между двумя онтологическими режимами – рационально объяснимым и принципиально непостижимым. Звуковой образ воды усиливает эффект неопределённости и указывает на глубинный, скрытый уровень происходящего. В этом контексте любовь утрачивает характер эмоциональной реакции и предстаёт как форма экзистенциального выбора, связанного с признанием границ собственного понимания и уважением к инаковости.

Перспективы дальнейшего исследования связаны с расширением сравнительного поля анализа. Сопоставление рассказа “Птицы во рту” с другими текстами одноимённого сборника, а также с произведениями современных аргентинских авторов, работающих в эстетике “новой готики” и “ужасного” (в частности, Марианы Энрикес и Сесара Айры), позволит выявить общие тенденции развития латиноамериканской прозы начала XXI века. Особый интерес представляет изучение того, каким образом в этих текстах трансформируются границы между реалистическим и иррациональным, а также как переосмысливается категория нормы в условиях современной культурной ситуации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование позволяет рассматривать рассказ Саманты Швоблин “Птицы во рту” как показательный пример трансформированной модели магического реализма, которую целесообразно определить, как “новую” или минималистскую. Её отличительными признаками выступают предельная сдержанность выразительных средств, высокая степень психологической напряжённости и принципиальный отказ от развернутой мифологической картины мира в пользу единичного иррационального допущения, функционирующего как скрытый центр смыслообразования.

Формирование магики-реалистического эффекта в тексте обеспечивается совокупностью взаимосвязанных художественных механизмов.

К их числу относится введение единственного фантастического элемента, органично встроенного в повседневный контекст; использование зооморфной образности, сохраняющей связь с архетипическими структурами, но лишённой традиционной символической возвышенности; акцент на телесных аномалиях, способствующих пересмотру категории нормы; а также организация повествования через фигуру свидетеля, чьё восприятие последовательно проходит стадии адаптации к “иному”. Существенное значение имеет и финальная ценностная инверсия, вскрывающая условность цивилизационных установок и их внутреннюю противоречивость.

Незавершённость повествовательной развязки, выраженная в открытом финале, закрепляет эффект онтологической неопределённости, тем самым переводя интерпретацию произведения в пространство читательского соучастия и множественности смыслов.

Список использованной литературы:

1. Рассказы Саманты Швоблин: литература о сути вещей // *Vijesti.me*. – 2015. – URL: <https://ru.vijesti.me/zabava/187074/price-samante-sveblin-knjizevnost-o-sustini-stvari> (дата обращения: 10.03.2026).
2. Значение выражения “Птицей Гермеса меня называют, свои крылья пожирая, сам я себя укрощаю” // Яндекс Кью. – 2017. – URL: <https://yandex.ru/q/culture/375160065/> (дата обращения: 10.03.2026).
3. Куплевацкая, Е. Книжная среда Куплевацкой / Е. Куплевацкая // Telegram-канал. – 2024. – URL: <https://t.me/s/BeAwitniss> (дата обращения: 10.03.2026).
4. Что означает фраза “Птицей Гермеса меня называют...” // *Sproshu.net*. – 2019. – URL: <https://sproshu.net/item/1434881> (дата обращения: 10.03.2026).
5. Швоблин, С. Птицы во рту / С. Швоблин ; перевод с исп. [Электронное издание предоставлено автором статьи]. – 2025.
6. Carver, R. *Cathedral* / R. Carver. – New York: Knopf, 1983.
7. Enriquez, M. *Lo que perdimos en el fuego* / M. Enriquez. – Buenos Aires: Anagrama, 2016.
8. Cortázar, J. *Bestiario* / J. Cortázar. – Buenos Aires: Sudamericana, 1951.
9. Можейко, М. А. Магический реализм / М. А. Можейко // *Постмодернизм: энциклопедия*. – Минск: Интерпрессервис, 2001. – С. 425-427.
10. Шабалина, Н. Н. Феномен магического реализма в латиноамериканской литературе XX века / Н. Н. Шабалина // *Вестник Московского университета. Серия 9: Филология*. – 2012. – № 3. – С. 98-107.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.